

CZU: 366.5:504(478)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19951488>

POLITICA ECOLOGICĂ ȘI CADRUL LEGISLATIV AL PROTECȚIEI CONSUMATORULUI CA INSTRUMENTE DE GARANTARE A CALITĂȚII VIEȚII ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Sergiu MIRZA,

doctor în științe economice, lector universitar

Universitatea Tehnică a Moldovei,

ORCID ID: 0000-0003-4180-733X,

Email: sergiu.mirza@tem.utm.md, tel: 069511879

Feodosie PITUȘCAN,

doctor în științe economice, conferențiar universitar

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova,

ORCID ID: 0009-0008-4844-0263,

Email: feodosie_pituscan@yahoo.com tel: 069559122

Rezumat. Această lucrare stabilește interdependența dintre politica ecologică, cadrul legislativ și protecția consumatorului în Republica Moldova, punând în evidență rolul acestora în garantarea calității vieții. Premisa cercetării pornește de la faptul, că protecția consumatorului nu poate fi realizată eficient în absența unui mediu sănătos și a unui sistem normativ coerent, capabil să reglementeze impactul activităților economice asupra ecosistemelor și sănătății populației. Studiul are un caracter interdisciplinar, descriptiv și aplicativ, fiind realizat prin utilizarea metodelor de analiză și sinteză, comparație și prezentare tabelară a datelor. Sunt analizate principalele acte normative naționale din domeniul protecției mediului, protecției consumatorului, calității aerului și apei, gestionării deșeurilor și ambalajelor, securității produselor, etichetării ecologice și producției ecologice. Rezultatele evidențiază că politica ecologică are relevanță atât la nivel macroeconomic, prin intervenția statului, cât și la nivel microeconomic, prin politicile adoptate de întreprinderi. Totodată, se constată creșterea importanței pieței produselor ecologice și necesitatea consolidării mecanismelor de control, certificare și informare corectă a consumatorilor. Concluzia finală ne îndreaptă spre faptul, că integrarea protecției mediului cu protecția consumatorului reprezintă o condiție esențială a dezvoltării durabile în Republica Moldova.

Cuvinte cheie: politică ecologică, protecția consumatorului, cadrul legislativ, calitatea vieții, dezvoltare durabilă, etichetare ecologică, produse ecologice.

ENVIRONMENTAL POLICY AND THE LEGAL FRAMEWORK OF CONSUMER PROTECTION AS INSTRUMENTS FOR ENSURING QUALITY OF LIFE IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Summary. This paper establishes the interdependence between ecological policy, the legislative framework, and consumer protection in the Republic of Moldova, highlighting their role in ensuring the quality of life. The research is based on the premise that consumer protection cannot be effectively ensured in the absence of a healthy environment and a coherent regulatory system capable of regulating the impact of economic activities on ecosystems and public health. The study has an interdisciplinary, descriptive, and applied character and was conducted using methods of analysis and synthesis, comparison, and tabular presentation of data. The main national normative acts in the fields of environmental protection, consumer protection, air and water quality, waste and packaging management, product safety, eco-labeling, and organic production are analyzed. The results indicate that ecological policy is relevant both at the macroeconomic level, through state intervention, and at the microeconomic level, through the policies adopted by enterprises. At the same time, the increasing importance of the market for ecological products and the need to strengthen mechanisms for control, certification, and proper consumer information are highlighted. The final conclusion shows that integrating environmental protection with consumer protection represents an essential condition for sustainable development in the Republic of Moldova.

Keywords: ecological policy, consumer protection, legislative framework, quality of life, sustainable development, eco-labeling, ecological products.

Introducere

În contextul intensificării problemelor de mediu la nivel global și național, relația dintre trinomul politica ecologică, cadrul legislativ și protecția consumatorului dobândește o importanță tot mai mare, atât din perspectivă teoretică, cât și practică. Creșterea presiunii exercitate de activitățile economice asupra ecosistemelor, epuizarea resurselor naturale, poluarea aerului, apei și solului, precum și extinderea pieței produselor și serviciilor cu impact asupra mediului au determinat reconsiderarea rolului statului, al agenților economici și al consumatorilor în asigurarea unui model de dezvoltare compatibil cu principiile durabilității. În astfel de condiții, protecția mediului nu mai poate fi privită ca un domeniu distinct, separat de viața economică și socială, dar ca o condiție fundamentală pentru menținerea sănătății populației, siguranței consumului și calității vieții.

Actualitatea temei este determinată de necesitatea consolidării mecanismelor juridice și instituționale prin care politica ecologi-

că devine un instrument real de prevenire a riscurilor ecologice și de protejare a intereselor consumatorilor. În Republica Moldova, această problemă prezintă o relevanță aparte, întrucât armonizarea cadrului normativ național cu standardele europene, dezvoltarea pieței produselor ecologice, creșterea importanței etichetării și certificării produselor, precum și necesitatea responsabilizării producătorilor și comercianților impun o abordare integrată a raportului dintre protecția mediului și protecția consumatorului. Din această perspectivă, politica ecologică și legislația aferentă nu au doar rolul de a limita poluarea, ci și de a garanta accesul consumatorului la produse sigure, la informații corecte și la un mediu sănătos de viață.

Subiectul cercetării îl constituie politica ecologică și cadrul legislativ al protecției consumatorului în Republica Moldova, analizate ca instrumente de garantare a calității vieții. Obiectul cercetării îl reprezintă ansamblul normelor juridice, principiilor și mecanismelor instituționale prin care sunt reglementate protecția mediului, siguranța produselor, etichetarea ecologică, gestionarea deșeurilor, calitatea factorilor de mediu și drepturile consumatorilor, precum și efectele acestora asupra sănătății populației și asupra comportamentului economic al organizațiilor.

Premisele cercetării reiese din faptul că protecția consumatorului nu poate fi asigurată în mod eficient în absența unui mediu sănătos și a unui cadru normativ coerent, capabil să reglementeze atât producția și distribuția bunurilor, cât și impactul acestora asupra ecosistemelor. În așa mod, calitatea vieții este influențată nu doar de nivelul veniturilor sau de accesul la bunuri și servicii, ci și de calitatea aerului, a apei, a produselor agroalimentare, de siguranța bunurilor de consum și de veridicitatea informațiilor oferite consumatorului. În acest sens, politica ecologică trebuie înțeleasă atât la nivel macroeconomic, prin instrumentele statului, cât și la nivel microeconomic, prin politicile ecologice adoptate de agenții economici, care influențează direct practicile de producție, marketing și comunicare.

Gradul de cercetare a temei în doctrină relevă faptul că problematica politicii ecologice a fost abordată în literatura de specialitate mai ales prin prisma managementului de mediu, a dezvoltării durabile și a responsabilității corporative. Autori precum R. Welford, A. Gouldson și R. Roll au evidențiat rolul politicii ecologice în integrarea protecției mediului în strategia organizațională, în fundamentarea sistemelor de management de mediu și în consolidarea relației dintre în-

treprindere și părțile interesate. Cu toate acestea, în spațiul național, abordările integrate privind interdependența dintre politica ecologică, protecția consumatorului și calitatea vieții rămân relativ limitate, ceea ce justifică necesitatea aprofundării științifice a temei.

Importanța cercetării este agreată și de evoluțiile recente ale cadrului normativ din Republica Moldova, care includ reglementări privind protecția mediului înconjurător, protecția consumatorilor, protecția aerului atmosferic, gestionarea resurselor de apă, calitatea apei potabile, deșeurile și ambalajele, proiectarea ecologică a produselor, securitatea generală a produselor, etichetarea ecologică și producția ecologică. Aceste acte juridice demonstrează extinderea rolului statului în reglementarea raportului dintre mediu, economie și consum, dar și necesitatea evaluării modului în care aceste instrumente legislative contribuie efectiv la reducerea riscurilor pentru populație și la asigurarea unei calități superioare a vieții.

Metode și materiale aplicate

În lucrarea dată au fost utilizate metode de cercetare științifică ca: metoda dialectică cu elementele de analiză și sinteză, metoda comparației, prezentarea rezultatelor în formă de tabele și figuri. Cercetarea are un caracter interdisciplinar, descriptiv și aplicativ cu abordare logico-deductivă.

Cercetarea s-a efectuat în baza studiului problemelor legate de politicile ecologice, reglementarea acestora și legătura cu protecția consumatorului. Datele despre actele legislative sunt preluate din sursele oficiale ale Republicii Moldova.

Discuții și rezultate obținute

1. Politica ecologică. Conștientizarea impactului activităților umane asupra mediului în ultimele decenii a determinat o intensificare a preocupărilor pentru integrarea principiilor ecologice în toate domeniile de activitate, în special în cele economice. Astfel, a devenit evidentă necesitatea ca orice activitate productivă sau de consum să fie realizată în condiții de compatibilitate cu ecosistemele naturale, astfel încât dezvoltarea economică să nu compromită echilibrul mediului și calitatea vieții generațiilor prezente și viitoare. Aceste preocupări se reflectă în elaborarea și implementarea politicii ecologice, care reprezintă un ansamblu de principii, obiective și instrumente menite să asigure protecția mediului și utilizarea durabilă a resurselor naturale.

Problematika protecției mediului poate fi analizată atât la nivel macroeconomic, prin prisma politicii ecologice a statului, cât și la nivel microeconomic, prin politicile ecologice promovate de întreprinderi, organizații și alte instituții. La nivelul statului, politica ecologică se materializează printr-un sistem complex de instrumente legislative, economice și instituționale, care includ legi, hotărâri guvernamentale, strategii și programe naționale. Aceste instrumente au rolul de a limita sau de a compensa efectele negative ale activităților economice asupra mediului și de a orienta dezvoltarea economică spre modele sustenabile.

Politicile de mediu urmăresc realizarea unor obiective generale, precum conservarea și protejarea mediului natural, ameliorarea calității vieții populației, utilizarea rațională și eficientă a resurselor naturale, menținerea și îmbunătățirea stării de sănătate a populației, precum și promovarea unor tehnologii și surse alternative de energie cu impact redus asupra mediului. Totodată, aceste politici sunt fundamentate pe o serie de principii recunoscute la nivel internațional, printre care se numără principiul prevenirii poluării, principiul „poluatorul plătește”, principiul precauției și principiul combaterii poluării la sursă.

Cu toate acestea, transpunerea în practică a politicilor ecologice se confruntă adesea cu dificultăți semnificative. Unul dintre obstacolele frecvente îl constituie complexitatea procedurilor administrative și durata proceselor birocratice, care pot diminua eficiența mecanismelor de control și aplicare a legislației de mediu. În anumite situații, unele întreprinderi încearcă să evite sau să amâne aplicarea restricțiilor ecologice pentru a preveni creșterea costurilor de producție. De asemenea, diferențele existente între sectoarele economice și condițiile specifice de piață determină niveluri diferite ale costurilor ecologice, ceea ce poate genera inegalități concurențiale între operatorii economici.

În acest context, devine necesară consolidarea cadrului instituțional și legislativ, precum și dezvoltarea unor mecanisme economice și financiare care să stimuleze investițiile în tehnologii ecologice și în măsuri de prevenire a poluării. Implementarea eficientă a principiului preventiv trebuie să fie însoțită de crearea unor condiții concurențiale echitabile, astfel încât investițiile în protecția mediului să nu mai fie percepute drept o povară economică, ci ca o componentă esențială a dezvoltării durabile, alături de alte valori fundamentale precum sigu-

ranța, responsabilitatea socială și bunăstarea populației.

La nivelul unei întreprinderi, politica ecologică reprezintă baza conceptuală și strategică pe care ar trebui să se sprijine întreaga activitate a acesteia, influențând modul de organizare a proceselor interne, relațiile cu partenerii și comunitatea, precum și procesul de luare a deciziilor. Prin intermediul politicii ecologice, întreprinderea își definește orientarea generală față de protecția mediului și stabilește principiile care trebuie integrate în activitățile de producție, management și marketing. În acest sens, politica ecologică nu constituie doar un document formal, ci un instrument strategic care orientează dezvoltarea durabilă a întreprinderii.

Asociația Canadiană de Standardizare definea, încă din anul 1994, politica ecologică drept „ansamblul intențiilor și direcțiilor unei organizații referitoare la performanța sa de mediu”. Această definiție evidențiază faptul că politica ecologică exprimă angajamentul întreprinderii față de protecția mediului și constituie punctul de plecare pentru stabilirea obiectivelor și programelor de îmbunătățire a performanței ecologice.

În cadrul unei întreprinderi, politica ecologică poate fi considerată „coloana vertebrală” a sistemului de management de mediu, deoarece toate celelalte componente – inclusiv sistemele de management, activitățile de marketing, auditul de mediu, evaluările și rapoartele privind performanța ecologică – se bazează pe principiile și orientările stabilite prin aceasta. Dacă politica ecologică este formulată superficial sau nu reflectă un angajament real al întreprinderii, atunci și mecanismele de implementare vor fi necorespunzătoare, iar sistemul de management de mediu nu va funcționa eficient.

Elaborarea unei politici ecologice reprezintă primul pas pe care o întreprindere trebuie să îl facă în procesul de îmbunătățire a performanței sale de mediu și de integrare a principiilor dezvoltării durabile în activitatea curentă. Prin adoptarea unei astfel de politici, întreprinderea demonstrează că este dispusă să gestioneze responsabil impactul activităților sale asupra mediului, să reducă consumul de resurse naturale și să prevină poluarea. În același timp, politica ecologică constituie un element important al responsabilității sociale corporative și al consolidării relației de încredere cu consumatorii și cu societatea.

Având în vedere toate acestea, politica ecologică nu trebuie privită ca un instrument de imagine sau ca un mijloc rapid de obținere a unor avantaje în domeniul relațiilor publice. Integrarea acesteia în

activitatea întreprinderii presupune alocarea unor resurse adecvate, adaptarea proceselor interne și asumarea unui angajament real față de protecția mediului. Dacă politica de mediu este introdusă formal, fără a fi susținută de măsuri concrete și de o cultură organizațională orientată spre responsabilitate ecologică, aceasta poate genera dificultăți suplimentare și poate afecta credibilitatea întreprinderii.

Politica ecologică îndeplinește un rol complex în cadrul unei întreprinderi, având atât o funcție operațională, cât și una informativă și de comunicare. Aceasta constituie un instrument managerial care orientează activitățile întreprinderii în raport cu obiectivele de protecție a mediului, pe de o parte, dar și reprezintă un mijloc prin care aceasta își exprimă public angajamentul față de principiile responsabilității ecologice, pe de altă parte.

Din punct de vedere funcțional, politica ecologică servește drept ghid pentru acțiunile viitoare ale întreprinderii. Ea stabilește direcțiile strategice privind gestionarea impactului asupra mediului, definind parametrii și limitele în care se desfășoară activitățile economice. În acest sens, politica ecologică contribuie la integrarea principiilor dezvoltării durabile în procesele decizionale ale întreprinderii, orientând managementul către utilizarea rațională a resurselor, reducerea emisiilor poluante și prevenirea riscurilor ecologice. Totodată, ea facilitează planificarea și implementarea sistemelor de management de mediu, precum și evaluarea performanței ecologice a întreprinderii.

Paralel cu aceasta, politica ecologică îndeplinește un rol important în procesul de comunicare instituțională. Prin intermediul acesteia, întreprinderea transmite diferitelor categorii de public informații privind valorile, obiectivele și angajamentele sale în domeniul protecției mediului. Comunicarea unei politici ecologice coerente și credibile contribuie la consolidarea imaginii întreprinderii și la creșterea nivelului de încredere din partea partenerilor și a societății. Deci, politica ecologică trebuie să ofere instituțiilor financiare, precum băncile sau societățile de asigurări, precum și investitorilor și acționarilor, garanția că întreprinderea respectă cerințele legislației de mediu și își desfășoară activitatea în conformitate cu reglementările existente. În același timp, aceasta are rolul de a informa și de a responsabiliza angajații, evidențiind importanța comportamentului ecologic și clarificând responsabilitățile individuale în ceea ce privește protecția mediului în cadrul activităților profesionale.

În fond, obiectivul final al politicii ecologice este de a consolida

încrederea tuturor părților interesate (acționari, angajați, consumatori și comunități) în faptul că întreprinderea adoptă o poziție responsabilă și transparentă față de problemele de mediu. Prin asumarea și implementarea consecventă a unei astfel de politici, întreprinderea nu doar că își îmbunătățește performanța ecologică, ci contribuie și la promovarea unei culturi organizaționale orientate spre protecția mediului și dezvoltarea durabilă. [14]

Nu există un model universal al politicii ecologice care să poată fi aplicat în mod identic tuturor întreprinderilor sau sectoarelor economice. Diversitatea activităților economice, a proceselor tehnologice, a priorităților strategice și a impactului asupra mediului determină necesitatea elaborării unor politici ecologice adaptate specificului fiecărei întreprinderi. În așa fel, fiecare agent economic trebuie să își definească propria politică de mediu în funcție de natura activităților desfășurate, de tipul produselor sau serviciilor oferite și de efectele acestora asupra mediului. Importanța unei asemenea abordări constă în faptul că politica ecologică nu trebuie să rămână doar la nivel declarativ, ci să fie transpusă în mod concret în activitățile și deciziile curente ale întreprinderii.

Cu toate acestea, literatura de specialitate și practica managerială evidențiază existența unor elemente fundamentale care trebuie să se regăsească în orice politică ecologică eficientă și credibilă și anume:

- politica ecologică trebuie să fie relevantă pentru activitățile, produsele și serviciile întreprinderii, precum și pentru impactul acestora asupra mediului. Aceasta trebuie să reflecte principalele riscuri ecologice generate de activitatea acesteia și să stabilească direcții clare pentru reducerea sau prevenirea acestora;

- politica ecologică trebuie să fie comunicată, implementată și menținută la toate nivelurile întreprinderii. Integrarea principiilor de protecție a mediului în cultura organizațională presupune implicarea tuturor angajaților și clarificarea responsabilităților fiecăruia în ceea ce privește gestionarea impactului asupra mediului;

- politica ecologică trebuie să stimuleze adoptarea unor tehnologii mai eficiente, reducerea consumului de resurse și implementarea unor măsuri de prevenire a poluării;

- politica ecologică trebuie să constituie baza pentru stabilirea unor obiective ecologice clare și măsurabile. Întreprinderea trebuie să definească nu doar direcțiile generale de acțiune, ci și modalitățile concrete prin care aceste obiective vor fi realizate, precum și indica-

torii prin care vor fi evaluate rezultatele. [13]

Succesul implementării unei politici ecologice depinde în mare măsură de angajamentul managementului de la cel mai înalt nivel. Implicarea conducerii superioare este esențială pentru asigurarea resurselor necesare, pentru integrarea obiectivelor de mediu în strategia întreprinderii și pentru promovarea unei culturi organizaționale orientate spre responsabilitate ecologică. În acest sens, agenții economici pot adopta două abordări principale, cum ar fi:

1. Conducerea superioară poate permite elaborarea detaliată a politicilor ecologice la nivel operațional, urmând ca acestea să fie ulterior aprobate și asumate de managementul de vârf.

2. Conducerea întreprinderii stabilește principiile generale și orientările strategice ale politicii ecologice, iar managerii de la nivelurile operaționale au responsabilitatea de a dezvolta și implementa măsurile concrete necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite.

Indiferent de abordarea adoptată, o politică ecologică eficientă presupune coerență, responsabilitate și implicarea tuturor nivelurilor organizaționale, contribuind astfel la reducerea impactului asupra mediului și la consolidarea rolului organizației în promovarea dezvoltării durabile. [15]

Elaborarea și dezvoltarea unei politici ecologice la nivelul unei întreprinderi trebuie să fie corelată cu misiunea generală a acesteia, cu valorile și credințele care definesc cultura organizațională, precum și cu interesele și cerințele acționarilor sau ale altor părți interesate. În același timp, politica ecologică trebuie să fie armonizată cu strategia generală a organizației și cu liniile directoare ale politicii corporative, astfel încât protecția mediului să devină un element integrat al dezvoltării economice și al responsabilității sociale.

Prin adoptarea unei politici ecologice coerente, întreprinderea își asumă implementarea principiilor dezvoltării durabile, ceea ce presupune satisfacerea necesităților prezentului fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi. În acest context, întreprinderea se angajează să respecte cele mai înalte standarde ecologice și să se conformeze reglementărilor în domeniul protecției mediului, indiferent dacă își desfășoară activitatea la nivel local, național sau internațional.

În același timp, politica ecologică presupune asumarea responsabilității întreprinderii pentru impactul asupra mediului generat de produsele și serviciile sale pe întregul lor ciclu de viață. Aceasta include res-

ponsabilitatea privind alegerea materiilor prime utilizate, optimizarea proceselor de producție, gestionarea produselor după utilizare, precum și reducerea consumului de resurse și a cantității de deșeuri generate. În acest sens, întreprinderea trebuie să promoveze utilizarea eficientă a resurselor și să încurajeze reutilizarea, reciclarea sau eliminarea controlată a deșeurilor.

Cu toate acestea, responsabilitatea ecologică a întreprinderii nu se limitează doar la propriile activități, ci se extinde și asupra relațiilor cu partenerii economici și cu alte părți implicate în lanțul de aprovizionare sau de distribuție. Astfel, întreprinderea trebuie să monitorizeze și să încurajeze respectarea normelor de protecție a mediului de către furnizori, parteneri și alte entități cu care colaborează, contribuind la îmbunătățirea performanțelor ecologice la nivelul întregului sistem economic.

2. Cadrul legislativ. Implementarea politicilor ecologice la micro și macro nivel cu efect direct asupra protecției consumatorului în Republica Moldova are loc prin mai multe acte-cadru pe care le vom analiza în continuare.

Unul din aceste acte ar fi Legea nr. 1515 din 16 iunie 1993 privind protecția mediului înconjurător care constituie actul normativ fundamental care reglementează principiile, obiectivele și mecanismele de protecție a mediului în Republica Moldova, stabilind responsabilitățile statului, autorităților publice, agenților economici și cetățenilor în vederea asigurării unui mediu sănătos. Prin conținutul său, această lege are un impact direct asupra consumatorului, întrucât calitatea mediului determină nivelul de siguranță al produselor, serviciilor și condițiilor de viață. Prin urmare, această lege creează cadrul juridic general care asigură protecția mediului ca premisă a protecției consumatorului, contribuind la reducerea riscurilor pentru sănătate și la garantarea condițiilor necesare unei calități adecvate a vieții. [11]

Pe de altă parte avem Legea nr. 105 din 13 martie 2003 privind protecția consumatorilor care reprezintă principalul act normativ care reglementează drepturile consumatorilor și obligațiile operatorilor economici în raport cu furnizarea produselor și serviciilor sigure. În contextul politicii ecologice, această lege are o importanță deosebită, deoarece asigură protecția consumatorului împotriva produselor care pot afecta sănătatea sau mediul și garantează accesul la informații corecte privind caracteristicile ecologice ale acestora. Această lege completează cadrul politicii ecologice prin instituirea unor me-

canisme juridice care garantează securitatea produselor, transparența informațiilor și responsabilitatea operatorilor economici, contribuind direct la protejarea sănătății consumatorului și la îmbunătățirea calității vieții. [5]

Este de menționat și Legea nr. 272 din 23 decembrie 2011 privind apa reprezintă actul normativ de bază care reglementează gestionarea, protecția și utilizarea durabilă a resurselor de apă în Republica Moldova. Această lege are o importanță majoră pentru protecția consumatorului, deoarece calitatea apei constituie un factor esențial pentru sănătatea populației, pentru siguranța produselor alimentare și pentru menținerea unui mediu ecologic echilibrat. Unul dintre obiectivele principale ale legii constă în prevenirea și reducerea poluării apelor și protejarea sănătății umane și a ecosistemelor acvatice. Această prevedere reflectă legătura directă dintre politica ecologică și protecția consumatorului, întrucât apa reprezintă o resursă indispensabilă pentru consum, producție alimentară și activități economice. Aici statul recunoaște apa ca resursă naturală strategică și stabilește obligația de a asigura utilizarea și protecția acesteia în interesul populației. În același timp, sunt menționate principiile gestionării durabile a resurselor de apă, inclusiv prevenirea poluării și responsabilitatea utilizatorilor, ceea ce contribuie la menținerea calității apei utilizate de consumatori. Legea dată prevede obligații concrete pentru autorități și agenții economici. Astfel, autoritățile competente trebuie să monitorizeze starea apelor, să stabilească standarde de calitate și să adopte măsuri pentru prevenirea contaminării. Totodată, se stabilește obligația utilizatorilor de apă de a preveni poluarea și de a respecta normele privind evacuarea apelor uzate, reducând riscul contaminării resurselor utilizate de populație. [9]

Pe lângă aceasta se poate de menționat și Legea nr. 182 din 19 decembrie 2019 privind calitatea apei potabile care reprezintă un act normativ specializat, orientat direct spre protecția sănătății consumatorilor prin stabilirea cerințelor de calitate, monitorizare și control al apei destinate consumului uman. Această lege transpune principiile europene în domeniul siguranței apei și constituie un instrument esențial al politicii ecologice și al protecției consumatorului. [7]

Un alt domeniu al legislației Republicii Moldova este legat de protecția consumatorului prin reglementarea gestionării deșeurilor și ambalajelor. În această ordine de idei am putea vorbi de Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile care constituie principalul

act normativ care reglementează gestionarea deșeurilor în Republica Moldova, având ca obiectiv prevenirea generării deșeurilor, reducerea impactului negativ asupra mediului și protejarea sănătății populației. Prin conținutul său, această lege are o importanță directă pentru protecția consumatorului, deoarece gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor poate conduce la contaminarea aerului, apei și solului, afectând calitatea vieții și siguranța produselor de consum.[8]

De asemenea, aici am putea vorbi de Hotărârea Guvernului nr. 561 din 31 iulie 2020 privind aprobarea Regulamentului referitor la ambalaje și deșeurile de ambalaje care reprezintă un act normativ important pentru implementarea principiilor economiei circulare și pentru reducerea impactului ambalajelor asupra mediului. Având în vedere că ambalajele constituie o componentă majoră a produselor de consum, reglementarea acestora are un efect direct asupra consumatorilor și asupra calității mediului. [3]

Un alt domeniu al legislației este protecția consumatorului prin reglementarea siguranței produselor, proiectării ecologice și etichetării ecologice. Astfel, putem menționa Legea nr. 151 din 17 iulie 2014 privind cerințele de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic care reprezintă un instrument juridic important al politicii ecologice, având ca scop reducerea impactului asupra mediului al produselor pe parcursul întregului ciclu de viață. Această lege contribuie direct la protecția consumatorului, deoarece promovează produse mai eficiente energetic, mai sigure și mai durabile, reducând consumul de resurse naturale și costurile suportate de utilizatori. [6]

Un act destul de important ar fi Hotărârea Guvernului nr. 204 din 12 aprilie 2023 privind aprobarea Regulamentului referitor la etichetarea ecologică care instituie un sistem voluntar de etichetare ecologică, menit să informeze consumatorii despre impactul produselor asupra mediului și să promoveze consumul responsabil. Scopul Regulamentului constă în promovarea produselor cu impact redus asupra mediului și în informarea corectă a consumatorilor privind caracteristicile ecologice ale acestora. Această prevedere contribuie la prevenirea practicilor comerciale înșelătoare și la protejarea consumatorilor. Eticheta ecologică poate fi acordată doar produselor care respectă criterii stricte privind impactul asupra mediului pe parcursul ciclului de viață. Această cerință asigură credibilitatea informațiilor oferite consumatorilor. Aici se prevede obligația operatorilor economici de a utiliza eticheta ecologică doar în condițiile respectării cerințelor legale și interzic utilizarea

acesteia în mod înșelător, contribuind la prevenirea fenomenului de „greenwashing”. Prin urmare, acest regulament contribuie la protecția consumatorului prin asigurarea transparenței și credibilității informațiilor privind impactul ecologic al produselor. [2]

În continuare am putea menționa Legea nr. 237 din 28 iulie 2023 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice care stabilește cadrul juridic pentru producerea, certificarea și comercializarea produselor ecologice, contribuind la protejarea consumatorilor și la promovarea agriculturii durabile. Scopul legii constă în asigurarea funcționării corecte a pieței produselor ecologice și în protejarea intereselor consumatorilor. Această prevedere contribuie la prevenirea utilizării frauduloase a termenului „ecologic”. Produsele pot fi etichetate ca ecologice doar dacă respectă cerințele privind producția, procesarea și certificarea, ceea ce garantează autenticitatea produselor. Obligația certificării produselor ecologice de către organisme autorizate și controlul respectării cerințelor legale, contribuind la protejarea consumatorilor împotriva informațiilor false. Prin aceste reglementări, legea asigură informarea corectă a consumatorilor și contribuie la consolidarea încrederii în produsele ecologice. [10]

În această ordine de idei am putea constata că consumul de produse ecologice a devenit în ultimii ani o tendință care se caracterizează prin sporirea cererii din partea consumatorilor față de aceste produse, dar și creșterea ofertei din partea producătorilor și procesatorilor de produse agroalimentare din țară. Tot mai des întâlnim pe produse ambalate pe eticheta cărora sunt inscripționate cuvintele „eco” sau „bio”. Aceste inscripții însă nu garantează că produsul este cu adevărat ecologic.

Un produs, etichetat cu simbolul semnului ecologic, trebuie să dețină un certificat eliberat de organismele de certificare a produselor agricole ecologice acreditate. Conform datelor Ministerului agriculturii și industriei alimentare, în prezent există două organisme de certificare a produselor agricole ecologice acreditate în Republica Moldova: S.C. „Certificat- Eco” S.R.L. și S.C. „Control Union Dnjestr” S.R.L. [12]. În acest caz, pe ambalaj se aplică o siglă specială, aprobată de autoritățile Republicii Moldova, sau de autoritățile internaționale. Pe sigla republicii Moldova este inscripționat pe un fon verde sub formă de frunză în partea de sus textul Agricultură ecologică iar în partea de jos Republica Moldova și pe centru pe fon verde cuvântul „Eco”. Pe ambalajul produselor ecologice fabricate în Uniunea Europeană

se prezintă sigla EU Organic Logo (figura 1). Statele Uniunii europene utilizează și alte sigle pentru produsele ecologice, dar ele sunt însoțite și de logoul european, care garantează respectarea de către producător a standardelor minime în agricultura ecologică. [1]

Figura 1. Sigla produselor agricole ecologice din Republica Moldova și statele Uniunii Europene

În tabelul 1 este prezentată analiza evoluției numărului operatorilor care dețin certificate de conformitate ecologică în Republica Moldova în ultimii cinci ani. Datele evidențiază faptul că dinamica acestora se caracterizează prin anumite fluctuații, fiind înregistrată o diminuare semnificativă a numărului operatorilor în anul 2022, urmată de o relansare în perioada 2023–2024, când numărul acestora a depășit nivelul înregistrat în anii 2020–2021.

Tabelul 1.

Analiza operatorilor care dețin certificate de originalitate ecologică în Republica Moldova

Anul	Total operatori	Producție vegetală	Producție animalieră	Procesatori de produse
2020	74	51	19	4
2021	91	71	14	6
2022	66	46	15	5
2023	94	73	14	7
2024	109	74	23	12

Sursa: Elaborat de autori în baza [12]

În anul 2024, din totalul de 109 operatori acreditați, 74 operatori (peste 67,8%) activează în domeniul producției vegetale, 23 operatori (21,1%) în domeniul producției animaliere, iar 12 operatori (11,0%) reprezintă procesatori de produse ecologice.

Analiza comparativă cu anul 2020 arată că structura operatorilor nu a înregistrat modificări semnificative. Astfel, în anul 2020, 68,9% dintre operatori activau în sectorul producției vegetale, 25,7% în producția animalieră, iar 5,4% în domeniul procesării produselor ecologice. Aceste rezultate confirmă faptul că sectorul producției vegetale deține constant o poziție dominantă în structura operatorilor certificați ecologic din Republica Moldova, reprezentând principala componentă a pieței naționale a produselor ecologice.

Prin urmare, un produs agroalimentar poate fi considerat ecologic dacă procesul de cultivare, depozitare și prelucrare s-a realizat fără utilizarea substanțelor chimice de sinteză, în conformitate cu regulile producției ecologice stabilite de legislația națională și cu standardele naționale și internaționale aplicabile. Totodată, respectarea acestor cerințe trebuie verificată prin proceduri de control și certificare efectuate de organisme de certificare acreditate și recunoscute de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.

Sigla și logoul oficial ale Republicii Moldova și ale Uniunii Europene pentru produsele ecologice pot fi utilizate exclusiv pe produsele care au fost certificate ca fiind ecologice de către un organism de control autorizat. Pentru obținerea acestei certificări, produsele trebuie să respecte condiții stricte privind metodele de producție, prelucrare, transport și stocare, astfel încât să fie garantată autenticitatea caracterului ecologic al acestora.

În prezent, în Republica Moldova activează aproximativ 151 de producători agricoli care dețin certificate „eco” pentru circa 50 de culturi agricole, iar suprafața cultivată în sistem ecologic este estimată la aproximativ 26 de mii de hectare. Printre principalele produse agricole cultivate în sistem ecologic se regăsesc cerealele, legumele, fructele, nucile și plantele destinate extragerii uleiurilor esențiale. În ultimii ani, și sectorul vitivinicol a început să se orienteze către producerea vinurilor ecologice, ceea ce reflectă diversificarea producției ecologice la nivel național.

O mare parte dintre produsele ecologice certificate – precum fructele, legumele, semințele de floarea-soarelui, uleiul vegetal, grâul sau nucile – sunt destinate exportului, principalele piețe fiind Italia,

Franța, Germania, Olanda, Polonia și România.

În prezent, formarea prețurilor la produsele ecologice este reglementată de Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 774/2016, care stabilește modul de aplicare a adaosului comercial pentru produsele considerate social importante. Conform acestei reglementări, produsele ecologice sunt incluse în categoria produselor sociale importante, iar nivelul adaosului comercial este plafonat. Totuși, există propuneri privind abrogarea acestei hotărâri începând cu 30 aprilie 2026. În cazul excluderii produselor ecologice din categoria produselor sociale importante, operatorii economici ar avea posibilitatea de a stabili liber prețurile și adaosurile comerciale, ceea ce ar putea contribui la creșterea rentabilității activităților de producție și, implicit, la stimularea dezvoltării sectorului produselor ecologice.

Potrivit opiniei Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, produsele ecologice nu ar trebui încadrate în categoria produselor sociale importante, deoarece costurile de producție ale acestora sunt semnificativ mai ridicate, fiind estimate la aproximativ de trei ori mai mari comparativ cu cele ale producției agricole convenționale. Limitarea prețurilor de comercializare reduce astfel atractivitatea economică a acestui sector pentru producători. [4]

Concluzii

Analiza realizată confirmă faptul că politica ecologică și cadrul legislativ al protecției consumatorului formează, în Republica Moldova, un sistem complementar de instrumente orientate spre garantarea calității vieții. Protecția mediului nu poate fi separată de protecția consumatorului, deoarece starea factorilor de mediu influențează în mod direct sănătatea populației, siguranța produselor, corectitudinea informării și condițiile generale de trai. Din această perspectivă, legislația ecologică nu are doar o funcție conservativă, de apărare a resurselor naturale, ci și una socială, prin contribuția sa la prevenirea riscurilor pentru consumator și la consolidarea bunăstării colective.

Studiul relevă că în Republica Moldova s-a conturat un cadru normativ relativ amplu, care acoperă principalele dimensiuni ale raportului dintre mediu și consum: protecția mediului înconjurător, protecția consumatorilor, calitatea aerului, gestionarea resurselor de apă, calitatea apei potabile, gestionarea deșeurilor și ambalajelor, securitatea produselor, proiectarea ecologică, etichetarea ecologică, producția ecologică și controlul substanțelor chimice. Aceste regle-

mentări reflectă orientarea politicii statului spre integrarea principiilor dezvoltării durabile, a prevenirii poluării, a responsabilității producătorului și a transparenței informațiilor oferite consumatorilor.

În același timp, cercetarea demonstrează că eficiența reală a politicii ecologice depinde nu doar de existența normelor juridice, ci și de calitatea implementării lor la nivel instituțional și organizațional. Persistența unor dificultăți birocratice, diferențele de capacitate între operatorii economici, precum și tentația de a trata politica ecologică drept un simplu instrument de imagine reduc forța practică a mecanismelor de protecție. În aceste condiții, politica ecologică trebuie înțeleasă ca o componentă integrată a managementului public și corporativ, care presupune asumare reală, resurse, monitorizare continuă și implicarea tuturor părților interesate.

De asemenea, analiza a evidențiat că, la nivelul organizațiilor, politica ecologică are o dublă funcție: pe de o parte, ea orientează activitățile interne și deciziile strategice, iar pe de altă parte, comunică public angajamentul firmei față de protecția mediului. O politică ecologică bine fundamentată consolidează încrederea consumatorilor, contribuie la responsabilizarea angajaților și partenerilor și favorizează competitivitatea pe termen lung. În schimb, o politică formală, lipsită de suport operațional și de obiective măsurabile, nu produce beneficii reale și poate afecta credibilitatea organizației.

Un loc distinct în cercetare îl ocupă piața produselor ecologice, unde s-a constatat o creștere a interesului consumatorilor și a numărului de operatori certificați, în special în domeniul producției vegetale. Totuși, utilizarea frecventă a mențiunilor „eco” și „bio” pe etichete impune o atenție sporită asupra certificării, trasabilității și informării corecte, pentru a evita inducerea în eroare a consumatorilor. În acest context, reglementările privind etichetarea ecologică și producția ecologică devin esențiale pentru funcționarea corectă a pieței și pentru consolidarea încrederii publicului în autenticitatea produselor.

În ansamblu, se poate concluziona că politica ecologică și cadrul legislativ al protecției consumatorului trebuie privite ca părți ale aceleiași construcții normative și instituționale, orientate spre protejarea sănătății umane, promovarea unui consum responsabil și asigurarea unei dezvoltări durabile. Consolidarea acestei relații reprezintă o condiție necesară pentru creșterea calității vieții în Republica Moldova și pentru apropierea de standardele europene în materie de mediu și protecție a consumatorului.

Ca finalitate am putea propune câteva recomandări. Prima propunere vizează consolidarea mecanismelor de control și monitorizare a aplicării legislației ecologice și a normelor privind protecția consumatorului. Este necesară intensificarea cooperării dintre autoritățile responsabile de mediu, siguranța produselor, sănătatea publică și protecția consumatorilor, astfel încât supravegherea pieței să fie mai eficientă, iar cazurile de etichetare înșelătoare, nerespectare a cerințelor de mediu sau comercializare a produselor neconforme să fie identificate și sancționate prompt. A doua propunere constă în stimularea adoptării politicilor ecologice reale la nivelul întreprinderilor, prin instrumente economice și instituționale concrete. În acest sens, ar fi utilă dezvoltarea unor programe de sprijin pentru agenții economici care investesc în eco-design, reducerea deșeurilor, eficiență energetică, ambalaje sustenabile și certificare ecologică, astfel încât protecția mediului să nu fie percepută drept o povară, ci drept un avantaj competitiv și o investiție în dezvoltarea durabilă. A treia propunere se referă la creșterea nivelului de educație ecologică și de informare a consumatorilor. Este necesară promovarea unor campanii permanente de informare privind semnificația etichetelor ecologice, diferența dintre mențiunile comerciale și certificarea autentică, importanța colectării selective și impactul alegerilor de consum asupra mediului și sănătății. Un consumator bine informat poate deveni nu doar beneficiar al protecției juridice, ci și participant activ la realizarea obiectivelor politicii ecologice.

Referințe bibliografice:

1. BELOSTECINIC, I. Modern approaches to branding in strategic marketing. In: Competitiveness and sustainable development: conference proceedings of the 7th Economic International Conference, November 6-7, 2025. Chișinău: Tehnica-UTM, 2025, pp. 509-515. ISBN 978-9975-64-596-6. Disponibil: <https://doi.org/10.52326/csd2025.62> <https://repository.utm.md/handle/5014/34164>

2. Hotărârea Guvernului privind aprobarea Regulamentului referitor la etichetarea ecologică nr. 204 din 12 aprilie 2023. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 147-150 din 28.04.2023.

3. Hotărârea Guvernului privind aprobarea Regulamentului referitor la ambalaje și deșeurile de ambalaje nr. 561 din 31 iulie 2020. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 212-220 din 21.08.2020.

4. Hotărârea Guvernului cu privire la prețurile de comercializare

a produselor social importante nr. 774 din 20 iunie 2016. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 169-183 din 24.06.2016.

5. Legea privind protecția consumatorilor nr. 105 din 13 martie 2003. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 122-124 din 28.03.2024.

6. Legea privind cerințele de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic nr. 151 din 17 iulie 2014. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 310-312 din 10.10.2014.

7. Legea privind calitatea apei potabile nr. 182 din 19 decembrie 2019. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 1-2 din 03.01.2020.

8. Legea privind deșeurile nr. 209 din 29 iulie 2016. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 260-263 din 20.06.2024.

9. Legea apelor nr. 272 din 23 decembrie 2011. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 46-49 din 01.02.2024.

10. Legea privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice nr. 237 din 28 iulie 2023. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 338-340 din 05.09.2023.

11. Legea privind protecția mediului înconjurător nr. 1515 din 16 iunie 1993. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 10 din 30.10.1993.

12. Organisme de certificare a produselor agricole ecologice acreditate în Republica Moldova. În: <https://maia.gov.md/ro/content/agricultura-ecologic%C4%83> (accesat la 06.03.2026).

13. ROLL, R. Corporate Environmental Policy in Perspective. London: The Environmental Press, 1993. 96 p.

14. WELFORD, R. Corporate Environmental Management. Vol. 1: Systems and Strategies. London: Earthscan Publications, 1996. 284 p.

15. WELFORD, R.; GOULDSON, A. Environmental Management and Business Strategy. London: Pitman Publishing, 1993. 296 p.